

AXBOROT XAVFSIZLIGINING FIZIKA - MATEMATIKA SOHALARIDAGI TADBIQI

Xaitmetov Adxam Axinjanovich
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti katta
o'qituvchisi

adhamhaitmetov@gmail.com

+99890-977-4944

Hilola Suvanova Ali qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi

suvanovahilola06@gmail.com

+99891-591-1257

Annotatsiya: Hozirgi zamonaviy, rivojlangan dunyoda axborotlar xavsizligiga bo'lgan talab oshib bormoqda. Axborot oqimlari va turlari

Annotatsiya: Hozirgi zamonaviy, rivojlangan dunyoda axborotlar xavsizligiga bo'lgan talab oshib bormoqda. Axborot oqimlari va turlari ko'paygan sari ularni himoya qilish usullari ham ortib bormoqda. Ushbu maqolada himoyalash usullari va eng optimal usulini ya'ni ovozli himoyalash usulini ko'rib chiqildi. Bundan tashqari maqolada axborot xavsizligida fizika tushunchalari o'rni haqida ma'lumotlar berilgan. Shu bilan birga Axborot xavsizligi usullaridan ovozli himoyalash usulini fizik tovush to'lqinlari bilan bog'lab tushuntirilgan. Axborot xavsizligini ta'minlashda eng optimal usullardan biri ovozli himoyalashdir. Ovozli parol ishlash prinsipi fizik tovush to'lqinlar nazaryasiga asoslangan. Ovozli parolni ishlatish boshqa parollarga nisbatan oson va tushunarli hisoblanadi. Sababi yoshi katta insonlar login va parollardan ko'ra ovozli paroldan foydalanishi bir muncha oson. Axborotlarni xavfsiz salqahda fizika muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: axborot xavfsizligi, tovushlar, to'lqinlar, chastota, tembir, to'lqin uzunligi, ovozlantirish, to'lqin jarayon xarakteristikasi

Asosiy qism: Axborotlarni filtrlash uzatish va himoyalash bosqichlaridan eng muhimi himoyalash hisoblanadi. Ko'plab ma'lumotlar oqimi mavjudligi sababli katta hajmga ega ma'lumotlarni hammasini bitta guruh qilib xavfsiz saqlashni imkoni yo'q shu sababli. Ma'lumotlarni guruhlarga bo'lib har bir guruh uchun mos keladigan xavfsizlik choralari ko'rilishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ma'lumotlarni guruhlarga ajratib yozish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

Guruhlarga ajratilgan ma'lumotlarni xavfsiz saqlash bir muncha oson va qulay. Ma'lumotlarni quyidagi usullar bilan himoyalash mumkin:

1. Parollar
2. Ovozli parollar
3. Face id
4. Barmoq izi

Yuqoridagi himoyalash usullaridan hozirgi kunda rivojlanib kelayotgani ovozli parol hisoblanadi. Ovozli parolni ishlash tizimi fizika bo'limlaridan biri orqali tushuntiriladi. Fizika quyidagi bir nechta bo'limlarga bo'linadi:

1. Mexanika
2. Molekulyar fizika
3. Elektr
4. Tebranish va to'lqinlar
5. Optika
6. Atom va yadro fizikasi

Ovozli parol ishlash tizimi Tebranish va to'lqinlar bo'limiga asoslanib tuzilgan hisoblanadi.

Fizikaning Tebranish va to'liqlar bo'limi:

Tebranish – vaqt o'tishi bilan takrorlanuvchi harakat yoki fizik jarayonlar. Tebranishlarni fazoda tarqalishi **To'liqlar** deyiladi. To'liqlar fazoda tarqalishiga qarab ikki turga bo'linadi:

1. Ko'ndalang
2. Bo'ylama

Ovoz to'liqlari ko'ndalang to'liqlar guruhiga kiradi. Ko'ndalang to'liqlar bu tebranish va tarqalish yo'nalishlari ustma-ust tushadigan to'liqin hisoblanadi. Havodagi tovush to'liqlari havo molekulalarining siqilishi va kengayishini tarqatib, eshitiladi.

1-rasm. Ko'ndalang to'liqin

To'liqlar mavjud ekan, ular o'z muvozanat holatlari atrofida doimo tebranib harakatda bo'lib turadi. Shu bilan birga, fazoning turli nuqtalarida faza bo'yicha siljigan holda tebranadi. To'liqlar elastik muhitda doimiy tezlik bilan harakat qiladi. To'liqlar tezligi to'liqin o'tgan yo'lining sarflagan vaqt nisbatiga aytiladi:

$$V = \frac{\lambda}{T}$$

Tovushning tarqalish tezligi uning tarqalish muhitiga ham bog'liq bo'ladi. Vakumda tovush tarqalmaydi.

- ✓ 0 gradusli havoda $v=340\text{m/s}$
- ✓ 20 gradusli suvda $v=1450\text{m/s}$
- ✓ 20 gradusli po'latda $v=5000\text{m/s}$

Tovushlar chastotaga ham ega hisoblanadi. **Tovush chastotasi**- bu tovush to'liqlarining bir soniyadagi tebranishlar soniga aytiladi:

$$v = \frac{N}{t}$$

Tovushning chastotasi uni baland yoki past ekanligini aniqlaydi.
Masalan:

- Odamning eshitish qobiliyati 20 Hz dan 20000 Hz gacha bo'lgan chastotalarni eshitadi
- 20 Hz dan pastroq chastotali tovushlarni odam eshita olmaydi, ammo hayvonlardan ba'zilar Eshita oladi (infratovush)
- 20 000 Hz dan yuqoriroq chastotali tovushlarni tibbiyotda qo'llashimiz mumkin(ultratovush)

Barcha tovushlarni tovushlar va shovqinlarga ajratishimiz mumkin. Turli manbalardan chiqayotgan tovushlar ohangi turli bo'lib, ular bir-biridan tembri bilan farq qiladi. Insonlarni ham ovozlarni tembridan(ohangidan) ularni ko'rmasdan tanib olishimiz mumkin.

Ovozli parol ishlash tuzilmasini ma'lumotlarni filtrlash usuli bilan tushuntirish mumkin. Ya'ni ovozli tizimga kirishda atrof muhitdagi ovozlar begona shaxslar ovozlari ham eshitalishi mumkin. Ovozli parolni ishga tushirishda foydalanuvchi o'z ovoz to'lqinlarini tizim yuborga matnni o'qib berish orqali o'z ovozi tasdiqlaydi. Va ovozli tizim aynan o'sha to'lqinni anglab olishiga imkon bo'ladi. Quyidagi rasm orqali tizim to'lqinlar orasidan o'z foydalanuvchisini tanib oladi rasmda to'lqinlar biridan farq qilishi uchun ranglar orqali ko'rsatilgan.

Agar ovoz to'lqinlari ko'ndalang to'lqinlar ekanini bilgn holda ko'ndalang to'lqin hossalari chuqur o'rgangan holda ovozli xavfsizlik tizimini takomillashtirish mumkin.

Muhitdagi elastik to'lqinlarning istalgan boshqa tartibli muhit zarrachalarini harakatidan zazilarli farqi to'lqinlar tarqalishi ko'chish bilan bog'liq bo'lmaganligidadir.

To'lqin jarayon xarakteristikasi deb muhit zarrachalarining siljishiga aytiladi. Siljishni vaqtga bog'lanishni **to'lqin tenglamasi** deyiladi.

Misol uchun, to'lqin Manbai koordinatasi boshi 0 nuqta bo'lsin va

$$\xi = A \sin(\omega t + \varphi),$$

Qonun bo'yicha garmonik tebranish hosil qiladi.

Garmonik tebranuvchi to'lqin

Turg'un to'lqinlar

Turg'un to'lqinlar ikki qarama-qarshi yo'nalgan to'lqinlar qo'shilishidan hosil bo'lgan to'lqinni tebranma jarayoni hisoblanadi.

To'lqin turlari bir nechta ekanligidan kelib chiqqan holda ovozlashtirish ham turli usullarda bo'ladi. Ovozlashtirish o'zi nima? **Ovozlashtirish** bu biror bir tizimni ovoz orqali boshqarishni yo'lgan qo'yishdir. Ovozlashtirishdan ko'zlangan maqsad vaqti tejash hisoblanadi. Masalan, banklarda ovozlashtirish yo'lga qo'yilsa har bir bank hodimi o'z vazifasini bajarish vaqtida shunchaki o'tirgan holda biror tizimga kirishi va uni tasdiqlashi mumkin.

Xulosa: Ovozli parol tizimi ushbu qoyidaga asosan turuntiriladi: Har qanday to'liqin, tovush ham bir muhitdan boshqa bir ikkinchi muhitga o'tganda to'liqin uzunligi va tezligi o'zgaradi, chastotasi o'zgarmaydi.

Chastota o'zgarmaganligi sababli ovozli tizim o'z foydalanuvchilarini shovqinli joylarda ham aniqlay oladi. Ovozli tizim ishlashiga ayrim sabablar to'sqinlik qiladi. Masalan, inson sog'lig'i sababli ovozli o'zgargani uchun tizim ushbu foydalanuvchini taniy olmaydi. Ushbu muammolar yuzaga kelmasligi uchun ovozli tizim bilan bir qatorda parol yoki face id dan foydalanish mumkin. Axborotlar oqimini xavfsizligi har bir shaxs uchun muhim va zarur hisoblanadi. Hozirgi rivojlangan davrda insonlar o'z ehtiyojlaridan kelib chiqib oson va qulay yo'lni tanlashmoqda ovozli tizim ham har bir tashkilot va fuqaro uchun ishlashi yo'lga qo'yilsa foydaliroq bo'ladi. Axborot xavfsizligida fizika muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurhmonov K.P., Egamov O'. Fizika darslik. T.2010.177-190
2. Uzoqov A.A. Fizika nazariya.
3. O'lmasova M.H. Fizika. T. "O'qituvchi",2004.288-297